

ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH

Ramlan Rauf

*Mahasiswa Program Ilmu Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
ramlanrauf6@gmail.com*

Abstract, *The Supreme Court has a very vital role in the Indonesian justice system. The role of the Supreme Court is holding a judicial authority for judicial bodies underneath. One role of the Supreme Court to supervise the financial sector against the entire judiciary under the Supreme Court, including the Court Syar'iyah in Aceh. As we know that the existence of Syar'iyah Court due to the specificity for Aceh in organizing the Islamic shariah. Therefore the impact on the financial management aspects that are charged to the Court Syar'iyah.*

Abstrak, Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat vital di sistem peradilan Indonesia. Peranan tersebut ialah Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman bagi badan peradilan yang berada di bawahnya. Salah satu peranan Mahkamah Agung yaitu melakukan pengawasan bidang keuangan terhadap seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung termasuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah disebabkan karena adanya kekhususan bagi Aceh dalam menyelenggarakan syari'at Islam. Oleh karena itu berdampak pula pada aspek pengelolaan keuangan yang dibebankan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Kata kunci: *pengawasan keuangan Negara dan Mahkamah Syar'iyah*

Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memayungi beberapa empat lembaga peradilan di bawahnya, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dimana penekanan dari keberadaan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut adalah wujud nyata dari pelaksanaan negara berdasarkan hukum.¹

Tujuan menjadikan empat lingkungan badan peradilan berada di bawah MA tersebut adalah untuk dapat menindaki reformasi hukum yang dituntut oleh masyarakat luas, khususnya dibidang peradilan. Tugas MA dalam melakukan reformasi bidang hukum, tidak hanya dalam bentuk menjadikan lembaga peradilan bersih dari *judicial corruption*, namun juga dapat menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan

¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23

keuangan. Dimana sebelumnya, pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan sangat buruk.²

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Adapun kewenangan MA secara umumnya disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang.

Selanjutnya dalam hal pengawasan MA terhadap keempat lingkungan badan peradilan juga diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi otoritas dari kewenangan MA disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm.

Atas dasar dari pasal-pasal tersebut dapat dinilai bahwa MA mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan internal atas lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.³ Kewenangan MA dalam melakukan pengawasan dengan dua jenis pengawasan tersebut, dapat diterjemahkan bahwa MA mempunyai hak serta tugas dalam memantau perkembangan terhadap badan peradilan di bawahnya, serta hal tersebut dilakukan secara rutin dengan jenjang masa yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pengawasan internal tersebut dilakukan pada keempat lingkungan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan agama. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Sementara itu Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan khusus di daerah Aceh. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah diatur pada awalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kemudian diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa antara peradilan agama dengan Mahkamah Syar'iyah merupakan satu kesatuan dan berada dibawah MA.

Namun, terkait pengawasan internal atas penataan organisasi, anggaran, maupun administrasi dilakukan dengan dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sebelumnya, dalam rangka fungsi pengawasan, sekaligus demi terwujudnya tertib administrasi perkara di Pengadilan, Mahkamah Agung RI, telah menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bagi semua lingkungan peradilan yang disebut dengan Pola Bindalmindil yakni SK. MARI No. KMA/019/SK/VIII/1991 untuk Peradilan Umum, SK. KMA/001/SK/I/1991 untuk Peradilan Agama dan SK. KMA No.: KMA/036/SK/VII/1993 untuk PTUN. POLA BINDALMINDIL tersebut memuat lima bidang, meliputi:

- a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara (tingkat pertama banding kasasi dan peninjauan kembali).
- b. Pola tentang register perkara.
- c. Pola tentang keuangan perkara.
- d. Pola tentang laporan keuangan.

³http://www.palimboto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=343.

- e. Pola tentang kearsipan perkara.

Atas dasar surat keputusan di atas, maka setiap lembaga peradilan di bawah MA diwajibkan melaporkan secara kontinyue perihal permasalahan teknis peradilan termasuk pengelolaan keuangan negara, termasuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu mengenai mekanisme pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh MA atas Mahkamah Syar'iyah serta kendala yang dihadapi MA dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara terhadap Mahkamah Syar'iyah.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu penelitian *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *preskriptif analitis*. Data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dilakukan analisa secara kualitatif.

Definisi dan Tujuan Pengawasan

Dari rumusan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen, terlihat bahwa Richard D. Anderson tidak mengemukakan fungsi pengawasan, namun fungsi tersebut dijalankan melalui fungsi *appraising* (penilaian). Sedangkan Luther Gulick dan Ernest Dale melakukan pengawasan melalui fungsi *Directing* dan *Direction*. Namun kesemuanya sepakat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting yang harus dijalankan oleh seorang Manajer dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan M. Yunus dalam bukunya Pengantar Administrasi dan Manajemen:

“Berbeda dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain, fungsi pengawasan merupakan tugas pimpinan yang tidak secara penuh dapat didelegasikan kepada pihak lain. Fungsi fungsi manajemen latiznya, sebagian besar dapat dilimpahkan atau didelegasikan pimpinan kepada bawahannya, akan tetapi untuk fungsi pengawasan ini sebagian besar harus dipegang oleh pimpinan, dan apabila memungkinkan hanyalah sebagian kecil saja didelegasikan kepada pihak lain.”

Dengan demikian dilihat dari sisi administrasi dan manajemen, pengawasan adalah sebagai fungsi manajemen organisasi. Karenanya fungsi pengawasan merupakan tugas setiap manajer dalam menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Rasid berikut ini:

“Pada saat seorang manajer melimpahkan atau menugaskan bawahannya untuk melaksanakan szratu tugas kegiatan, maka pada saat itu parla seorang pimpinan perlu mengawasi terhadap apa yang telah ditugaskannya itu. Maksudnya apakah tanggung jawab yang telah diberikan itu telah dilaksanakan atau tidak, sampai dimana tugas tersebut dijalankan, bahkan perlu diketahui pula hambatan-hambatan apa yang dialami bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan.”⁴

⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, edisi revisi*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2007), hlm. 41

Menurut Winardi menyebutkan bahwa:

“Pengawasan, berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi. Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. *Controlling* atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dan aktivitas-aktivitas yang direncanakan.”⁵

Sementara itu, pengawasan dari prinsip manajemen dibagi dalam:

- a) Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan
- b) Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen
- c) Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya.⁶

Menurut Stoner dan Wankel disebutkan bahwa “Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.”⁷

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa “*Controlling*” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.⁸

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap departemen dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri.

Sejak 1988-1998, pengawasan intern dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin dan Wasbang).⁹ Selain itu juga terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

⁵ Moekjizat, *Pengawasan Efektif*, (Bandung: Pionir Jaya, 1990), hlm. 19

⁶ M. Yunus, *Op., Cit.*, hlm. 22

⁷ S.P.Siagian, “*Konsepsi dan Masalah – Masalah Administrasi Pembangunan.*”, *Administrasi Negara*, Tahun X, No. 1, Mei 1970, hlm. 14

⁸ Sirajudin, dkk, *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, (Jakarta: Yappika), 2006, hlm. 131-132

⁹ Koordinasi pengawasan pada Kabinet Pembangunan VII (Maret-Mei 1998) dan kabinet Reformasi Pembangunan (Mei 1998-Oktober 1999), diserahkan kepada Menteri koordinator yang khusus menangani pengawasan pembangunan dan aparatur negara, yaitu Menko Wasbang dan PAN.

(BPKP) yang merupakan pelaksana teknis operasional pengawasan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 31 tahun 1983.

b. pengawasan preventif dan represif;

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan aktif dan pasif;

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut

¹⁰ Dani Sudarsono, “*Interaksi Eksternal Auditor Pemerintah dan Internal Auditor Pemerintah: antara Harapan dan Kenyataan*,” (makalah yang disampaikan dalam Seminar Reinventing Auditor Internal Pemerintah yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Jakarta 7 Juni 2000), hlm. 2.

diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Sementara itu, pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.¹¹

Mahkamah Syar’iyah Sebagai Bagian Peradilan Agama

Pada masa reformasi lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan hak bagi Prov. NAD untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan syari’at Islam di NAD secara lebih sempurna.

Hak dan kesempatan untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam adalah satu kekhususan yang diberikan kepada NAD yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut pemerintahan Prov. NAD telah mengeluarkan Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari’at Islam yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 2002 M/7 Sya’ban 1423 H.¹²

Dari beberapa pilihan yang mungkin dilakukan mengenai format Peradilan Syari’at Islam dengan berbagai pertimbangan disepakati untuk tidak membentuk lembaga baru, tapi mengembangkan Peradilan Agama yang sudah ada menjadi Mahkamah Syar’iyah. Pilihan ini dapat kita lihat dari bunyi Qanun No. 10 Tahun 2002 ayat 3 yang berbunyi: “Mahkamah Syar’iyah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang sudah ada”.

Peradilan Syari’at Islam (Mahkamah Syar’iyah) di NAD merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang diresmikan dalam satu upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M, sesuai dengan Kepres No. 11

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5

¹² Muhammad Ghozali, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Penegakan Syari’at Islam Di NAD*, <http://ghozali75-alsingkili.blogspot.com/2009/06/penerapan-syariat-islam-di-aceh-antara.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2011

Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).

Untuk pengembangan Mahkamah Syar'iyah yang lebih sempurna sebagai salah satu alat kelengkapan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus, memerlukan sarana dan prasarana yang melebihi dari kebutuhan Peradilan Agama sebelumnya sesuai dengan penambahan kewenangan sehingga dalam pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan:

- (1) Pembinaan teknis Peradilan, organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBD, dan APBDK.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Infaq;
- g. Shadaqah; dan
- h. Ekonomi Syariah,

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- (3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengedili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at islam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Dari apa yang diatur dalam undang undang dan qanun, dapat secara nyata bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah amatlah luas, menyamai kewenangan yang dimiliki peradilan umum saat ini, namun hukum materil (qanun) yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut belum selesai seluruhnya.

Peranan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Keuangan Pada Mahkamah Syar'iyah

a) Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh MA atas Mahkamah Syar'iyah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu: Pembiayaan yang diperlukan bagi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Departemen Agama. Maka, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengelola keuangan, setiap lingkungan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Menurut Rachmadi Suhamka, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menunjang suksesnya Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung R.I., dan mewujudkan salah satu Misi Mahkamah Agung R.I., yaitu Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.¹³

Pengadilan Tinggi Agama yang notabene pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas selama ini telah berperan aktif mengadakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan sendiri maupun di Pengadilan Agama. Namun demikian sesuai amanat Rakernas 2011 tersebut peran PTA dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai kawal depan Mahkamah Agung harus ditingkatkan. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1988 menegaskan bahwa tugas pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama didelegasikan kepada Wakil Ketua. Meskipun surat edaran ini ditujukan kepada Lingkungan Peradilan Umum, namun seyogyanya semua lingkungan peradilan mengacu kepada surat edaran ini.¹⁴

Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1994 Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 menentukan lebih lanjut bahwa pada dasarnya wewenang pengawasan adalah wewenang ketua pengadilan yang dapat didelegasikan kepada para hakim. Selanjutnya kepada ketua pengadilan tingkat banding diperintahkan untuk menunjuk hakim tinggi pengawas daerah dan hakim tinggi pengawas bidang, sedang ketua pengadilan tingkat pertama diperintahkan untuk menunjuk hakim pengawas bidang. Petunjuk-petunjuk tersebut di atas menjadi penting, karena Undang-undang organik tentang lembaga peradilan tidak mengatur mengenai struktur dan mekanisme

¹³ <http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/menu-artikel/category-blog-layout/96-artikel-umum/1316-bimtek-pengelolaan-keuangan-negara-di-lingkungan-pta-surabaya>.

¹⁴ Baharuddin Aritonang, *Merumuskan Ulang Reformasi, Catatan Pelaksanaan UUD 45, Sudut Pandang Anggota BPK*, Makalah, Jakarta, 2008, hlm. 6

pengawasan, sehingga surat edaran dan surat Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas dapat digunakan sebagai pegangan dalam mengkoordinasikan pengawasan melekat di lingkungan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Terdapat beberapa aturan hukum yang melandasi delegasi kewenangan pengawasan dari MA kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pengadilan tinggi agama, seperti Surat Edaran Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh. Disebutkan dalam surat edaran tersebut bahwa Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI. No. 53 Tahun 2008.

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan merupakan petunjuk bagi para pejabat di lingkungan lembaga peradilan, dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Berdasarkan ketentuan Lampiran III Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor: KMA/ 080/SK/VIII/2006 menyebutkan bahwa Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (*Current Audit*), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (*Post Audit*) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan).

Adapun pelaksanaan pengawasan keuangan dalam lingkungan Mahkamah Agung mempunyai tujuan diantaranya:

1. Memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung, serta pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara kondisi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung serta pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara informasi kuantitatif yang disajikan oleh manajemen dengan prinsip akuntansi yang berlaku bagi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.
3. Menilai apakah kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola keuangan atau pelaksana kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Adapun langkah awal yang ditempuh dalam pelaksanaan pengawasan keuangan yaitu Tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertemu dengan pimpinan dan atau atasan langsung dari bendahara untuk menyampaikan surat tugas dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan memperlihatkan surat bukti diri sebagai petugas pemeriksa, serta menjelaskan:

1. Maksud dan tujuan kedatangan tim pemeriksa;

2. Rencana kegiatan pemeriksaan yang meliputi tujuan pemeriksaan, periode pemeriksaan dan lama waktu pemeriksaan;
3. Rencana untuk menghubungi pejabat/petugas yang terkait dan meminta penjelasan, dokumen dan informasi yang diperlukan, serta gambaran umum tentang obrik, termasuk kendala-kendala yang dihadapi.

Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

b) Kendala Yang Dihadapi MA Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Mahkamah Syar'iyah

Mengingat sangat pentingnya pengawasan terhadap keuangan negara, maka baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern perlu ditingkatkan secara terus menerus. Meskipun telah banyak peraturan (regulasi) yang mengatur tentang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun tanpa *political will* dari Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberantas praktek KKN, hal tersebut tidak ada artinya. Sistem pengelolaan keuangan negara perlu disempurnakan dan ditertibkan, antara lain mencakup sistem administrasi pembukuan yang masih mengandung kelemahan.

Aparat/lembaga pengawasan yang ada, baik lembaga pengawasan intern dan ekstern perlu lebih diberdayakan sehingga tidak sekedar sebagai pelengkap saja.¹⁵ Adapun kendala yang dihadapi pada umumnya yaitu:

- 1) kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan negara khususnya pengawasan internal pemerintah perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perubahan;
- 2) pemahaman mengenai subtansi pengawasan selama ini masih rancu dengan pemeriksaan dan pengendalian, untuk itu subtansi pengawasan secara umum dan pengawasan dalam konteks pemeriksaan keuangan negara perlu dipertegas;
- 3) kelembagaan pengawas internal pemerintah saat ini dirasa terlalu banyak, sehingga terkesan saling tumpang tindih;
- 4) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, pengawas internal pemerintah yang merupakan bagian/sub sistem dari sistem pengawasan nasional dipandang perlu untuk ditata ulang.¹⁶

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

¹⁵ <http://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/08/mekanisme-pengawasan-keuangan-negara/>

¹⁶ <http://pkmk-lanri.org/2010/05/25/kajian-kebijakan-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara/>

keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.¹⁷

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara ini ditegakkan melalui paket tiga Undang-undang, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Ketiga Undang-undang ini merubah secara mendasar jenis, bentuk, format dan struktur laporan keuangan negara dan menetapkan jadwal penyusunan pertanggungjawabannya dengan jelas.

Selain itu, pada tahun 2001 atas usulan dari Mahkamah Agung RI dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden RI Nomor 131/M Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan dan Pembinaan. Jadi sejak tahun 2001 di Mahkamah Agung sudah ditunjuk seorang Hakim Agung yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung, Namun pelaksanaan tugas Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Pengawasan dan Pembinaan ini tidaklah dapat terlaksana secara maksimal karena tidak memiliki struktur dan tidak tersedianya *Supporting Unit* untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.

Guna mengatasi kendala tersebut, Mahkamah Agung mengajukan konsep pembentukan unit Pengawasan dan Pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, atas mana Menteri memberikan persetujuannya dengan Surat Nomor 156/M.PAN/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002. Persetujuan tersebut oleh Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PANSEK/013/SK . VI/Tahun 2002 tanggal 12 Juni 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa ketentuan internal Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pengawasan keuangan Negara dalam lingkungan Mahkamah Agung, khususnya terhadap Mahkamah Syar'iyah di Aceh diharuskan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dengan menimbang kekhususan yang ada di Aceh. Selain itu, keberadaan Badan Pengawas yang

¹⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

ada dilingkungan Mahkamah Agung diharapkan tentu bersifat independen dan tidak tercampurkan kewenangannya dengan pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Penutup

Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan badan peradilan, mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan. Termasuk pengawasan keuangan negara. Mekanisme yang diterapkan pada umumnya adalah mendelegasikan tugas pemeriksaan/pengawasan keuangan negara tersebut dari MA kepada badan peradilan, termasuk Mahkamah Syar'iyah. Dan, dalam hal ini wewenang pengawasan tersebut berada pada lingkungan pengadilan tinggi, yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membawahi peradilan tingkat I setiap kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara terdapat beberapa kendala. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengawasan eksternal, yaitu BPK dan pengawasan internal sendiri. Dengan adanya kedua lembaga yang berbeda dalam pengawasan keuangan negara, maka akan mengakibatkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Disarankan kepada MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang membawahi peradilan di bawahnya, termasuk Mahkamah Syar'iyah agar dapat melakukan inspeksi secara langsung ke lapangan dalam hal pengawasan keuangan negara. Sehingga, disatu sisi didapatkan beberapa laporan secara langsung sehingga asas transparansi dapat diterapkan. Disarankan kepada MA dalam hal pengawasan keuangan negara agar dapat berkoordinasi secara rutin dengan lembaga pengawas eksternal termasuk BPK, sehingga pelaksanaan pengawasan keuangan negara sebagaimana amanah Undang-undang dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aritonang, Baharuddin. *Merumuskan Ulang Reformasi, Catatan Pelaksanaan UUD 45, Sudut Pandang Anggota BPK*, Makalah, Jakarta, 2008.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.
- Moekjizat. *Pengawasan Efektif*, Bandung: Pionir Jaya, 1990.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, edisi revisi*, Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2007.
- S.P. Siagian. "Konsepsi dan Masalah – Masalah Administrasi Pembangunan.", *Administrasi Negara*, Tahun X, No. 1, Mei 1970.
- Sirajudin, dkk. *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, Jakarta: Yappika, 2006.
- Sudarsono, Dani "Interaksi Eksternal Auditor Pemerintah dan Internal Auditor Pemerintah: antara Harapan dan Kenyataan," makalah yang disampaikan dalam

Seminar Reinventing Auditor Internal Pemerintah yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan, Jakarta 7 Juni 2000.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Internet

<http://ghozali75-alsingkili.blogspot.com/2009/06/penerapan-syariat-islam-di-aceh-antara.html>

http://www.palimboto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=343

<http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/menu-artikel/category-blog-layout/96-artikel-umum/1316-bimtek-pengelolaan-keuangan-negara-di-lingkungan-pta-surabaya>

<http://pkmk-lanri.org/2010/05/25/kajian-kebijakan-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara/>